

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH.

(Qizilrovot suv olish inshooti misolida)

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МУТНОСТИ ВОДЫ РЕКИ НОРИН.

(На примере водозабора Кизилровот)

INVESTIGATION OF SEASONAL PARAMETERS OF TURBIDITY OF THE NARYN RIVER WATER.

(Using the example of the Kizilrovot water intake)

t.f.n.dotsent. Jurayev Sherali Sharipovich
Namangan muhandislik-qurilish institute

t.f.n.dotsent. Yakubov Qutfiddin Asliyevich
doktorant. Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich
Samarqand Davlat Arxitektura-qurilish universiteti.

manammqi@gmail.com; manammqi@list.ru;

+99893 943-45-47

Ushbu maqolada ichimlik suvini tindirish orqali sifatini yanada yaxshilash, Norin daryosi suvining turli yillar va mavsumlar kesimida ifloslanishdan tozalashda alyuminiy sulfat kaogulyantni qo'llash, Qizilrovot suvolish va uzatish inshooti ichimlik suvlarni tozalashda kaogulyantlardan foydalanish natijadorligini taxlil qilindi.

Kalit so'zlar; *suv, inshoot, tozalash, kaogulyant, reagent, organik modda*

Аннотация; *В данной статье проанализированы результаты дальнейшего улучшения качества питьевой воды за счет осушения, применения коагулянта сульфата алюминия при очистке воды реки Норин от загрязнений в разрезе разных лет и сезонов, использования коагулянтов при очистке питьевой воды водозаборным сооружением Кизилрават.*

Ключевые слова *Вода, строительство, очистка, коагулянт, реagent, органическое вещество.*

Abstract; *This article analyzes the results of further improvement of drinking water quality due to drainage, the use of aluminum sulfate caogulant in the purification of the Norin River water from pollution in the context of different years and seasons, the use of coagulants in the purification of drinking water by the Kizilravot water intake facility.*

Keywords *Water, construction, cleaning, coagulant, reagent, organic matter*

Xozirgi kunda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda ikkita asosiy muammo bor - uning miqdori va sifati. Ichimlik suvi sifati nafaqat hayot uchun zarur bo'lgan kimyoviy moddalar va aralashmalar, balki suvni zararli moddalardan tozalash usullarini ham talab qiladi. Suvni tozalash inshootlarida yer usti suvlari an'anaviy suv tozalash texnologiyasidan o'tadi. Bu reagentlar yordamida, cho'ktirish, tindirish, tozalash, filtrlashni o'z ichiga oladi [3]. Suvdagi organik moddalar suvning organoleptik xususiyatlarini keskin yomonlashtiradi va shu bilan har xil hidlarni keltirib chiqaradi, rangini ko'paytiradi va inson va hayvonlar organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2]. Namangan viloyati aholisini toza

ichimlik suvi bilan ta'minlashda "Qizilrovot suv olish inshooti" tarmoqni muhim shakllantiruvchi tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, Namangan shahri ayrim dahalari uchun Kurashxona suv olish inshooti ta'minotining qo'shimcha manbai hisoblanadi. Shu munosabat bilan suv olish inshootining ekologik tizimining holatini kuzatish dolzarb vazifadir[1]. Ushbu maqolada ichimlik suvini tindirish orqali sifatini yanada yaxshilash, ilmiy izlanishlar doirasida ichimlik suvini manbasi xisoblangan Norin daryosi suvining turli yillar va mavsumlar kesimida ifloslanishdan tozalashda alyuminiy sulfat kaogulyantni qo'llash, "Qizilrovot suv olish va uzatish inshooti"

ichimlik suvlarni tozalashda koagulyantlardan foydalanish natijadorligini taxlil qilindi [6].

Ilmiy yangilik:

1) Mavjud suv tozalash usullarining nazariy va laboratoriya sharoitida tahlillarni o'tkazishda;

2) Suvni tozalash va tindirish sxemalarini qo'llashni tavsiflashda va ularning samaradorligini baholashda;

3) Ishning amaliy ahamiyati shundaki "Qizilrovot suv olish inshooti" suvini ifloslanishidan alyuminiy sulfat namunasini turli harorat ta'sirida qo'llash orqali tindirilgan tabiiy suvdan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda.

Muallifning shaxsiy hissasi: mavzu, maqsad va vazifalarni Namangan muhandislik-

qurilish instituti kimyoviy-oziq ovqat kafedrasida laboratoriyasi hamda "Qizilrovot suv olish va uzatish inshooti" Markaziy laboratoriya sharoitlarida tajribalar o'tkazish orqali mavjud suvni tozalash sxemalarini tahlil qilish, koagulyant va reagentlarni iqtisodiy ko'rsatkichlarini taqqoslash, tadqiqot metodologiyasini ishlab chiqish va asoslashdan iborat.

Tadqiqot usullari.

1. Manbaa suvini turli yillar kesimida mavsumiy loyqalik ortishi davriy jarayonini o'rganish va taqqoslash;

2. Olingan natijalar asosida tavsiyalar ishlab chiqish;

Kuzatishlar va olingan natijalar taxlili quyidagi grafiklarda keltirib o'tildi.

[4,5]

Xulosa. Inshootda manba suvining so'nggi 5 yillik mavsumiy parametrlari davriy taxlillarimiz va o'rganish natijasi shuni ko'rsatmodaki, xar yili mavsumning Aprel, May, Iyun oylari ba'zan Iyul oylarida yog'inning ortishi sababi daryo suvida me'yoridan ortiq loyqalanish kuzatilmoqda. Buning natijasida inshootda tozalash, koagulyasiya dozasini meyoridan ortiqcha sarf qilinsada tindirish jarayonlari bilan bog'liq hamda aholiga sifatli, ekologik toza ichimlik suvi yetkazib berish jarayonida muammolarni keltirib chiqarmoqda. Suv sifatini yaxshilash va ta'minotda uzulishlarni oldini olish bilan bog'liq taxlil va takliflarimizni kelgusi maqolalarimizda e'lon qilib boramiz.

Abadiyotlar

1. SURKHANDARYA AND NAMANGAN REGIONAL WATER PROJECTS - FEASIBILITY STUDY NAMANGAN OBLAST NON-TECHNICAL SUMMARY European Bank for Reconstruction and Development December 2019. Surxondaryo va Namangan mintaqalarining suv loyihalari, Namangan viloyatining texnik-iqtisodiy asoslari yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining texnik bo'lmagan xulosasi 2019 yil dekabr 1- 6 betlar.

2. Хубларян, М.Г. Качество воды [Текст] / М.Г. Хубларян, Т.И. Моисеенко // Вестник Российской академии наук, 2009. – Том 79, № 5. – С. 403-405.

3. Родина, А.О. Обоснование показателей качества поверхностных вод

при выборе водоочистных технологий с применением теории риска [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Родина Алла Олеговна. – Вологда, 2005. – 153 с.

4. "NAMANGAN SUV TA'MINOTI" MChJ tashkilotning markaziy laboratoriyasi 2018-2022 yil xisobotlari.

5. Технические условия (O'z DST 950:2011) Утвержден и введен постановлением Агентства «Узстандарт» за № 05-273 от 02.02.2011 г.

6. Rustamjonovich A. M. et al. INFLUENCE OF SEASONAL MUD OF THE NARIN RIVER FOR THE COAGULATION PROCESS //Web of Scientist:

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov М.М.</i> QURILISH MAYDONINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282